

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лугфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Максад Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Исламова Нилуфар Бустановна
Назарова Нодира Шариповна
Самарканд давлат тиббиёт университети

СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033066>

АННОТАЦИЯ

Сўнгги йилларда дунёда кўплаб изланишлар тизимли остеопороз ва тарқалган пародонтит ўртасидаги муносабатларнинг табиатини ўрганишга бағишланган, ammo мавжуд маълумотлар карама-қаршидир ва кўшимча тадқиқотларни талаб қилади. Пародонтит - бактериал патогенлар келтириб чиқарадиган мултифакториал касаллик бўлиб, бириктирувчи тўқима тузилишининг бузилиши, чуқур пародонтал чўнтақлар шаклланиши, алвеоляр суяк тўқималарининг йўқолиши тишларнинг йўқолишининг асосий сабабидир. Бир қатор маҳаллий илмий тадқиқотлар постменопауза давридаги аёлларда эстроген етишмовчилигидан келиб чиққан тизимли остеопорознинг тишларга таъсир қилишини кўрсатди. Бу тишлараро тўсиги баландлигининг пасайиши, пастки жағнинг танасида остеопороз ўчоқларининг пайдо бўлиши ва алвеоляр жараённинг зичлигини пасайишида намоён бўлади.

Калит сўзлар: менопауза, сурункали умумий пародонтит, постменопауза даври, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликлари.

Исламова Нилуфар Бустановна
Назарова Нодира Шариповна
Самаркандский государственный
медицинский университет

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНА У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С ХРОНИЧЕСКИМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПАРОДОНТИТОМ

АННОТАЦИЯ

В последние годы многие исследования в мире посвящены изучению характера взаимосвязи между системным остеопорозом и распространенным пародонтитом, однако имеющиеся данные противоречивы и требуют дополнительных исследований. Пародонтит – многофакторное заболевание, вызываемое бактериальными возбудителями, основной причиной потери зубов является разрушение соединительнотканной структуры, образование глубоких пародонтальных карманов, потеря костной ткани альвеолярного отростка. Ряд местных научных исследований показал, что системный остеопороз, вызванный дефицитом эстрогенов, поражает зубы у женщин в постменопаузе. Это проявляется в снижении высоты межзубного барьера, появлении очагов остеопороза в теле нижней челюсти, снижении плотности альвеолярного отростка.

Ключевые слова: менопауза, хронический генерализованный пародонтит, постменопаузальный период, заболевания слизистой оболочки полости рта.

Islamova Nilufar Bustanovna
Nazarova Nodira Sharipovna
Samarkand State Medical University

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE TREATMENT OF PERIODON TISSUES IN POSTMENOPAUSE WOMEN WITH CHRONIC DIFFERENT PARODONTITIS

ANNOTATION

In recent years, many studies in the world have been devoted to studying the nature of the relationship between systemic osteoporosis and widespread periodontitis, however, the available data are contradictory and require additional research. Periodontitis is a multifactorial disease caused by bacterial pathogens, the main cause of tooth loss is the destruction of the connective tissue structure, the formation of deep periodontal pockets, and the loss of bone tissue of the alveolar process. A number of local scientific studies have shown that systemic estrogen-deficient osteoporosis affects the teeth of postmenopausal women. This is manifested in a decrease in the height of the interdental barrier, the appearance of foci of osteoporosis in the body of the lower jaw, and a decrease in the density of the alveolar process.

Key words: menopause, chronic generalized periodontitis, postmenopausal period, diseases of the oral mucosa.

Кирриш. Дунёда 50 миллиондан ортик аёл вакиллари пери- ва постменопауза даврига тўғри келади, ammo аёлларнинг учдан бир қисми аёл жинсий гормонлари етишмаслиги шароитида яшаб қолаверадилар. Сўнгги йилларда дунёда кўплаб изланишлар

тизимли остеопороз ва тарқалган пародонтит ўртасидаги муносабатларнинг табиати ўрганишга бағишланган, аммо мавжуд маълумотлар қарама-қаршидир ва қўшимча тадқиқотларни талаб қилади. Пародонтит - бактериал патогенлар келтириб чиқарадиган мултифакториал касаллик бўлиб, бириктирувчи тўқима тузилишининг бузилиши, чуқур пародонтал чўнтаклар шаклланиши, алвеоляр суяк тўқималарининг йўқолиши тишларнинг йўқолишининг асосий сабабидир. Бир қатор маҳаллий илмий тадқиқотлар постменопауза давридаги аёлларда эстроген этишмовчилигидан келиб чиққан тизимли остеопорознинг тишларга таъсир қилишини кўрсатди. Бу тишлараро тўқимани баландлигининг пасайиши, пастки жағнинг танасида остеопороз ўчоқларининг пайдо бўлиши ва алвеоляр жараённинг зичлигини пасайишида намоён бўлади. Остеопорозда суяк резорбцияси жараёнлари устун эканлигини ҳисобга олсак, бундай ҳолларда сурункали тарқалган пародонтитни даволашни режалаштиришда маълум хусусиятларни ҳисобга олиш керак.

Дунёда постменопауза давридаги аёлларда пародонт тўқималарининг яллиғланиш касалликларини эрта ташхислаш ва олдини олиш усуллари ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга бўлган маълумотларга асосланиб, пародонт касалликларини даволаш, олдини олиш ва бартараф қилишда уларнинг ечимини талаб қиладиган долзарб вазифалар қаторига қиради ва бу бўйича бир қатор кўйидаги илмий натижалар олинган: умумий стоматологик касалликларга таъсир қилувчи фонда кечувчи патологияни асослаш (Hokkaido University (Япония), 2017 йил); клиник-рентгенологик кўринишларни асослаш (Maryland (АҚШ), 2018); шиллик қават эпителийсининг цитоморфометрик усуллари аниқлаш (Laboratory of Molecular Immunology, 2019); сўлакнинг минералловчи потенциалини аниқлаш (University of Svo Paulo, 2018); тиш-жағ аномалияларда пародонт касалликларни ташхислаш ва даволаш усули такомиллаштирилди (Тошкент давлат стоматология институти (Ўзбекистон), 2019 йил).

Жаҳонда пародонт касалликларини этиопатогенетик даволашни такомиллаштириш бўйича устувор йўналишларда: клиник ва функционал, иммуно-биокимёвий тадқиқотлар олиб борилмоқда; турли тиш патологиялари билан оғриган беморларни

даволаш ва олдини олиш механизмларини асослаш; касалликнинг клиник кўринишининг кучайиши динамикасида учрайдиган соматик патологиялар сонини ўрганиш орқали касалликнинг оғирлигини аниқлаш; оғиз суяқлигидаги протеолиз жараёнларини фаоллаштириш, липопероксикация маҳсулотлари концентрациясини ошириш, касалликнинг оғирлигини ва этиологик омилларнинг бир хиллигини олдини олишга қаратилган терапевтик комплекс даволашни яхшилаш бўйича клиник ва функционал, иммуно-биокимёвий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади: постменопауза давридаги аёлларда сурункали тарқалган пародонтитни ташхислаш ва даволаш самарадорлигини ошириш.

Тадқиқот материаллари ва объекти сифатида 45-55 ёшдаги 75 нафар постменопауза давридаги аёлнинг пародонт ҳолатидаги асосий параметрлари чуқур клиник ва лаборатор текширувдан ўтказилди. Тадқиқот СамДТУ 1-клиникаси базасида, шунингдек, Самарқанд вилоят стоматология поликлиникасида ўтказилди, бунда, 25 нафар беморда тарқалган пародонтитнинг энгил даражаси, 29 нафар аёлда ўрта даражадаги ва 21 нафар беморда пародонтитнинг оғир даражаси аниқланди. Бунда таққослаш гуруҳи ва асосий гуруҳ сифатида бир хил беморлар текширилган, яъни тадқиқотнинг икки хил босқичида - даволашдан олдин (35 нафар, таққослаш гуруҳи) ва даволашдан кейин (40 нафар, асосий гуруҳ) текширилган.

Тадқиқот натижалари. Пародонтитнинг ривожланишида постменопауза давридаги аёлларда асосий пародонтал кўрсаткичларнинг сезиларли даражада ёмонлашуви кузатилди, бу, хусусан, касалликнинг тарқалишини тиш милкининг яллиғланиш жараёнини тавсифловчи папилляр-маргинал-алвеоляр индекс (РМА) кўрсаткичлари билан тасдиқланган (1-расм). Олинган маълумотларга кўра, пародонтитнинг ўрта оғирлиги бўлган гуруҳдаги аёлларда РМА индексининг қийматлари касалликнинг энгил даражаси бўлган аёлларга нисбатан 65% юқори эди. Пародонт тўқималарининг оғир даражаси мавжуд беморларда РМА индекси қийматларининг янада ошиши кузатилди, бу тарқалган пародонтитнинг ўрта оғирлиги бўлган аёлларда ўрганилган параметр натижаларидан 26% ортиқроқдир.

Расм 1. Сурункали тарқалган пародонтитли постменопауза давридаги аёлларда папилляр-маргинал-алвеоляр индекс қийматлари.

Мюллеманнинг милклардан қон кетиш индекси кўрсаткичларига кўра (2-жадвал), тарқалган пародонтитнинг энгил даражаси мавжуд беморларнинг кўп қисмида ушбу кўрсаткич 2,1 баллга (енгил зондланганда милк ариқчасида доғ аниқланган), ўрта оғирликдаги тарқалган пародонтит билан оғриган беморларда 3,3 баллга (енгил зондланганда милк ариқчаси қон билан тўлган) тенг бўлган. Милк тўқималаридан қон кетиши оғир даражадаги пародонтит мавжуд беморларда янада ёрқинроқ кузатилди ва тахминан 3,71 баллни ташкил қилди (милк жўяги қонга тўлиб, унинг чегараларидан ташқарига оқиб чиққан).

Ўрганилаётган беморларда сурункали тарқалган пародонтитнинг кучайиши сайин пародонтал индекс (ПИ) параметрларининг ошиши қайд этилган, бу 4-жадвалдаги маълумотлар билан асосланади, хусусан, энгил даражадаги пародонтит билан оғриган гуруҳда ўрганилаётган параметрнинг қиймати ўрта 2,51 баллни кўрсатди, ўрта оғирликдаги пародонтит билан оғриган беморларда у 4,71 баллгача, оғир пародонтит билан оғриган беморларда эса 6,40 баллгача кўтарилди (2-расм).

2-расм. Постменопауза давридаги аёлларда сурункали тарқалган пародонтитдаги пародонтал индекс (ПИ) кўрсаткичлари

Ўрта оғирликдаги пародонтит билан оғриган беморларда энгил оғирликдаги пародонтит гуруҳига нисбатан пародонтал ёриқлар суюқлигидаги ИЛ-6 миқдорининг сезиларли даражада ошиши кузатилди. Бундан ташқари, оғир даражадаги тарқалган пародонтит билан оғриган аёлларда ўрганилаётган кўрсаткичларнинг юқори ўсиши аниқланди. Таққосланган

гуруҳларда ўрганилаётган компонентнинг пародонтит шикастланиш чуқурлиги нисбати учун асос ИЛ-6 даражасининг параметрлари ва пародонтал тўқималарнинг шикастланиш даражаси ўртасида юқори корреляцион боғлиқлик мавжудлиги билан исботланган. ($R=0,890$, Spearman; $P<0,002$) (3-расм).

3-расм. Постменопауза давридаги аёлларда сурункали тарқалган пародонтитда тиш-милк чўнтагидаги ИЛ-6 сақланиш даражаси

Постменопауза давридаги сурункали тарқалган пародонтит билан оғриган беморларда аралаш сўлак таркибини таҳлил қилиш натижалари шунини кўрсатдики, уларнинг маълум бир қисмида умумий кальций миқдори $3,3\pm 0,2$ ммол/л гача, ионланган калий $29,9\pm 0,7$ ммол/л гача бўлган, ва умумий фосфатлар $4,3\pm 0,2$ ммол/л га тенг эканлигини кўрсатди.

Беморлар уч гуруҳининг ҳар бирида сезиларли гипоэстрогения шароитида қон зардобидида гомоцистеин миқдори сезиларли даражада ошиши кузатилган (4-расм), шунга мос равишда пародонтит ривожланишининг кучайиши сезиларли даражада ошганлиги аниқланди.

4-расм. Постменопауза давридаги аёлларда сурункали тарқалган пародонтитда гомоцистеин миқдорининг кўрсаткичлари

Беморларнинг ўрганилаётган тоифасида қайд этилган ўзгаришлар билан бир қаторда, гомоцистеин даражаси, тизимли яллиғланиш белгилари ва қон зардобидаги эндотелин-1, шу жумладан пародонтал суюқликдаги ИЛ-6 концентрацияси сезиларли даражада ошди. Бундан ташқари, қайд этилган параметрлар ва пародонтал шикастланиш даражаси ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик аниқланди, бу постменопауза давридаги беморларда пародонтал тўқималарда яллиғланиш шаклланишига гомоцистеиннинг таъсири ҳақидаги олган натижаларимиз билан исботланиши мумкин.

Текширув давомида олинган кўрсаткичларни ҳисобга олган ҳолда, постменопауза давридаги беморларда гипергомоцистеинемиянинг нормаллашуви ва пародонтал қийматларни тикланишига қаратилган даво ва профилактика чоралари заруратини муқаррар деб ҳисоблаш керак.

Терапевтик ва профилактик чоралари алгоритми.

Анъанавий даво:

- профессионал оғиз бўшлиғи гигиенаси;
- оғиз бўшлиғи гигиенасига ўргатиш ва назорат қилиш;
- милк усти ва милк ости тиш қарашларини олиб ташлаш;
- пародонтда яллиғланиш жараёнларининг ривожланишига олиб келадиган омилларни бартараф қилиш, масалан: пломбаларнинг ҳаддан ташқари осилган кирралари, кариоз бўшлиқлар ва ҳк;
- танлаб чархлаш;
- микробларга ва яллиғланишга қарши давони тайинлаш ва/ёки қўллаш;

Анъанавий давога қўшимча биз куйидаги **такомиллаштирилган даво** комплексини қўладик:

- комплекс давода 10%ли "Поликатан" гелидан фойдаланиш клиник динамикага ижобий таъсир кўрсатди, касалликнинг қайталанishi частотасини камайтирди, клиник ремиссия давомийлигини оширди ва оғиз бўшлиғи микрофлорасини нормаллаштиришга ёрдам берди. 10% "Поликатан" гели ёрдамида даволаш усули энгил ва ўрта даражадаги сурункали тарқалган пародонтит билан оғриган беморларнинг консерватив даволаш самарадорлигини ошириш имконини берди. Яллиғланишга, микробларга қарши ва анестетик таъсирга эга, нейтрофилларнинг фагоцитар фаоллигини оширади, тўқималарнинг янгилинишини тезлаштиради. Апликациялар шаклида, муолажалар кунига 1 марта 10-15 дақиқа давомида ўтказилди;

-биологик фаол қўшимча сифатида **"Остеомед-форте"** препарати кўп даражали таъсирга эга: фосфор-кальций метаболизмини тартибга солиш, суюқ тўқималарнинг тузилишини самарали ва хавфсиз тиклаш ва шакллантиришга ёрдам беради; суюқ резорбциясини бартараф қилади ва остеогенезни рағбатлантиради; суюқ минерал зичлигини оширади. Табиий прогормонлар манбаи бўлган маҳсулот гормонал фонни хавфсиз нормаллаштиришга ва коллаген ҳосил бўлишига ёрдам беради. Ушбу препарат яхши сўрилади ва таркибидаги кальций цитрат туфайли меъда ширасининг кислотали муҳитини пасайтирмайди. 2 таблеткадан 2 маҳал, 1 ой давомида қўллаш тавсия этилди.

- постменопауза давридаги сурункали тарқалган пародонтит билан оғриган аёлларда мунтазам терапия **"Ангиовит"** витамин комплексини ёрдамида амалга оширилди. Қўллаш схемаси: биринчи

ой В₆ - 0,04 г, В₁₂ - 0,000006г витамини, фолат кислотаси - 0,005г ни ўз ичига олган ангиовит 1 таблеткадан кунига 2 марта, иккинчи ой - 1 таблеткадан кунига 1 марта. "Ангиовит" - бу гипергомоцистеинемияни нормаллаштириш учун махсус мўлжалланган препарат ҳисобланади. Ўтазилган даво оғиз бўшлиғи санацияси ва профессионал гигиенаси бўйича анъанавий тадбирлардан сўнг икки ой ичида амалга оширилди. Даво самарадорлиги унинг тугашидан 4-6 ҳафта ўтгач баҳоланди.

Юқорида айтилганлардан хулоса қилиш мумкинки, постменопауза давридаги беморларда сурункали тарқалган пародонтитни комплекс даволашда остеотроп препаратлар, яллиғланишга қарши ва микробларга қарши воситалардан иборат фолат витаминлар комплексидан фойдаланиш яллиғланиш жараёнини яхшилашга ёрдам берди, пародонтал тўқималар (РМА-индекс, Шиллер-Писарев синамаси, Мюллеман бўйича милк тўқималаридан қон кетиши), патологик чўнтақлар чуқурлигининг ишончли пасайиши, милкнинг алвеоляр қисмидаги тўқималарида қон оқимининг нормаллашиши, аралаш сулакнинг таркиби ва сифати яхшиланишига олиб келди. Стоматологик қийматлардаги бу ижобий ўзгаришлар гомоцистеин, интерлейкин-6, эндотелин-1 ва қон зардобидаги С-реактив оксил концентрациясининг сезиларли пасайишига олиб келди, бу постменопауза давридаги беморларда сурункали тарқалган пародонтит ривожланишида белгиланган маркерларнинг эҳтимолий таъсирини тасдиқлайди.

Хулоса. Постменопауза давридаги беморларда сурункали тарқалган пародонтитни даволаш учун тавсия этилган комплекс даводан фойдаланиш пародонт тўқималарнинг ҳолатининг сезиларли яхшиланишини кўрсатди, бу пародонт тўқималарида яллиғланиш-деструктив реакциянинг тарқалиши ва интенсификациясининг пасайиши - патологик чўнтақлар чуқурлигининг пасайиши, тиш милкидан қон кетиш даражаси, пародонт таркибдаги интерлейкин-6 таркибининг пасайишида намоён бўлади.

Постменопауза даврида сурункали тарқалган пародонтит билан оғриган аёлларда гипергомоцистеинемия аниқланди, унинг концентрацияси пародонтнинг чуқур шикастланиш билан ўзаро боғлиқ бўлиб, бу РМА ва ПИ индекс кўрсаткичлари, Шиллер-Писарев синамаси, патологик чўнтақларнинг чуқурлиги, Мюллеман индексига кўра милклардан қон кетиши параметрлари, тиш милки тўқималарининг алвеоляр қисмида қон оқимининг кўрсаткичлари билан изоҳланди.

Постменопауза даврида сурункали тарқалган пародонтит билан оғриган беморларда қон плазмасида интерлейкин-6, С-реактив оксил, эндотелин-1 миқдорининг кўпайиши билан боғлиқ ҳолда оғиз бўшлиғи суюқлиги таркибида умумий кальций, фосфатлар ва ионланган калий миқдорининг ошиши билан намоён бўладиган бузилишлар аниқланди;

Постменопауза даврида сурункали тарқалган пародонтит билан оғриган беморларда комплекс терапевтик чоратадбирлардан сўнг дастлабки кўрсаткичлар билан солиштирганда умумий кальций, фосфатлар ва калий миқдорининг пасайиши аниқланди. Қон зардобида гомоцистеин, интерлейкин-6, С-реактив оксил ва эндотелин-1 миқдори статистик жиҳатдан сезиларли даражада камайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Asrorovna, X. N., Baxriddinovich, T. A., Bustanovna, I. N., Valijon O'g'li, D. S., & Qizi, T. K. F. (2021). Clinical Application Of Dental Photography By A Dentist. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(09), 10-13.
2. Bustanovna I. N. Assessment of clinical and morphological changes in the oral organs and tissues in post-menopause women //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
3. Bustonovna I. N., Sharipovna N. N. Essential Factors Of Etiopathogenesis In The Development Of Parodontal Diseases In Post-Menopasis Women //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 20. – С. 64-69.
4. Исламова Н. Б., Чакконов Ф. Х. Изменения в тканях и органах рта при эндокринных заболеваниях //Актуальные вопросы стоматологии. – 2021. – С. 320-326.
5. Исламова Н. Б. и др. Состояние кристаллообразующей функции слюны при различных патологиях //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2014. – С. 470-471.
6. Исламова Н. Б., Исламов Л. Б. Особенности развития и течения заболеваний полости рта при эндокринной патологии //ББК 56.6 А43. – 2021. – С. 76.

7. Исламова Н., Хаджиметов А., Шакиров Ш. Роль продуктов перекисного окисления липидов и противовоспалительных цитокинов крови в развитии заболеваний полости рта при гипотиреозе //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 1 (82). – С. 41-44.
8. Иргашев Ш. Х., Исламова Н. Б. Применение и эффективность энтеросгеля при лечении генерализованного пародонтита //Актуальные вопросы стоматологии. – 2021. – С. 305-310.
9. Nazarova N. S., Islomova N. B. Postmenopauza davridagi ayollarda stomatologik kasalliklarining klinik va mikrobiologik ko'rsatmalari va mexanizmlari //Журнал "Медицина и инновации". – 2022. – №. 2. – С. 204-211.
10. Назарова Н., Исламова Н. Assessment of clinical and morphological changes in the oral organs and tissues in post-menopause women //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 60-67.
11. Назарова Н., Исламова Н. Этиопатогенетические факторы развития заболеваний пародонта у женщин в периоде постменопаузы //Профилактическая медицина и здоровье. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 55-63.
12. Содикова Ш. А., Исламова Н. Б. Оптимизация лечебно-профилактических мероприятий при заболеваниях пародонта беременных женщин с железодефицитной анемией //Актуальные вопросы стоматологии. – 2021. – С. 434-440.
13. Sharipovna N. N., Bustanovna I. N. Assessment of clinical and morphological changes in the oral organs and tissues in post-menopause women //Frontline medical sciences and pharmaceutical journal. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 60-67.
14. Sharipovna N. N., Bustanovna I. N. Etiopatogenetic factors in the development of parodontal diseases in post-menopasis women //The american journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2022. – Т. 4. – №. 09.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000